

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN “GASPAR JORGE GARCÍA GALLÓ”

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UCLV Y LA ESCUELA PEDAGÓGICA
MANUEL ASCUNCE DOMENECH

LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR. MODELO EDUCACIONAL

AUTORES

ADA ANDRADE RODRÍGUEZ

FELICIA LARA PÉREZ

LUIS LEOBEL ÁLVAREZ MENDOZA

AIDA MARIA TORRES ALONSO

INTRODUCCIÓN

La investigación titulada: La gestión del proceso de formación de docentes de nivel medio superior. modelo educacional, se realizó en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech de Villa Clara en colaboración con autores de esta institución y la Universidad Central Marta Abreu de las Villas entre los años 2021 al 2025.

Esta investigación se avaló con el criterio del consejo científicos de la Facultad de Educación Media de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y el consejo científico de la Dirección General de Educación de Villa Clara.

El presente documento evidencia la aplicación a la muestra seleccionada de 52 individuos (23 estudiantes, 9 directivos, 10 docentes, 10 familiares) de instrumentos investigativos como: cuestionarios de encuestas y entrevistas, guías de observación y guías de debate para los análisis a profundidad sobre los temas tratados. Se muestra, además, la selección de un grupo focal seleccionado de la muestra para viabilizar los análisis, cuyas reflexiones fueron sometidas a los criterios del resto de la muestra a partir de acciones y actividades específicas para cada estamento, con el propósito de lograr mayores aportaciones y consenso de las ideas surgidas para contribuir a la gestión del proceso de formación de docentes.

La constatación de los resultados que se alcanzaron en la investigación se muestran mediante triangulación de datos expresados en tablas y el resumen de las ideas principales aportadas por los participantes en la investigación. Se acompaña también, de evidencias gráficas de los participantes.

Con el objetivo de confirmar los resultados de la investigación se ponen a disposición de los interesados los datos y evidencias del proceso investigativo.

DESARROLLO

1.1 EVIDENCIAS DEL RESPALDO INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

Figura 1 AVAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU DE LAS VILLAS

UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA ABREU" DE LAS VILLAS

FACULTAD EDUCACIÓN MEDIA

El Consejo Científico de la Facultad de Educación Media reconoce el resultado científico de la investigación desarrollada en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech con la participación de asesores de esta facultad cuyo título es: Gestión de la formación de docentes de nivel medio superior. Modelo educacional, la cual es dirigida por la doctoranda y Máster en Ciencias de la Educación. Ada Andrade Rodríguez con la participación de la Dr. C. Felicia Lara Pérez, Licenciado en Educación. Luís Leovel Álvarez Mendoza y Dr. C. Aida María Alonso.

Para que así conste, firma el presente aval

Dr. C. Yoandra Cárdenas Rodríguez
Presidenta del Consejo Científico de la
Facultad de Educación Media.
UCLV

**Figura 2 AVAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL GENERAL DE EDUCACIÓN DE
VILLA CLARA. CUBA**

1.2 EVIDENCIAS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y EL GRUPO FOCAL

Figura 3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y CONFORMIDAD DE LOS PARTICIPANTES CON LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

ESCUELA PEDAGÓGICA PROVINCIAL
"Manuel Ascunce Domenech"
Acta del Consejo Científico Asesor

Fecha: 6 de septiembre de 2021
Hora: 14: 00H
Lugar: Subdirección General Docente,
Orden del Día

1. Conformidad de los miembros de la muestra seleccionada de manera intencionada estructurada de la investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior" a cargo de la Doctoranda Ada Andrade Rodríguez.

Acuerdo No 25: Aprobar la muestra que es objeto de la investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior" a cargo de la Doctoranda Ada Andrade Rodríguez.

Acuerdo No 26: Publicar los resultados obtenidos en la investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior" a cargo de la Doctoranda Ada Andrade Rodríguez, y para que así conste firman el presente documento.

Miembros de la muestra objeto de la investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior".

No	Nombre y Apellidos	Composición	Firma
1	Carlos A. Escobar Abreú	Estudiante	[Firma]
2	Elianis García Herrera	Estudiante	[Firma]
3	Leidy D. González Rodríguez	Estudiante	[Firma]
4	Kevin A. Hernández Fernández	Estudiante	[Firma]
5	Lietsy Hernández Rodríguez	Estudiante	[Firma]
6	Ariel León Herrera	Estudiante	[Firma]
7	Gabriela Lugones Cabrera	Estudiante	[Firma]
8	Nailys Machado García	Estudiante	[Firma]
9	Merlin L. Martínez Hernández	Estudiante	[Firma]
10	Luis D. Martínez Herrada	Estudiante	[Firma]
11	Jennifer Martínez Rodríguez	Estudiante	[Firma]
12	Anayensy Paz Hernández	Estudiante	[Firma]
13	Gabriel T. Pérez Rodríguez	Estudiante	[Firma]
14	Dayana Prieto Vázquez	Estudiante	[Firma]
15	Aniubys Rivero Hernández	Estudiante	[Firma]
16	Yelaine Rodríguez Salina	Estudiante	[Firma]
17	Dagniel Rodríguez Cristo	Estudiante	[Firma]
18	Ana Laura Santiago Pérez	Estudiante	[Firma]
19	Jennifer H. Simón Castellón	Estudiante	[Firma]
20	Betsy A. Toyo Espinola	Estudiante	[Firma]
21	Daniela Trujillo Delgado	Estudiante	[Firma]
22	Thalia Vázquez Fumero	Estudiante	[Firma]

23	Adriana M. Yera Sotolongo	Estudiante	
24	Luis Leobel Alvarez Mendoza	Docentes	
25	Dayana López Aguilá	Docentes	
26	Mileidy Santos Alfonso	Docentes	
27	Maibé Pérez Sánchez	Docentes	
28	Adelidis Miranda Vizcaíno	Docentes	
29	Leticia González Rodríguez	Docentes	
30	Mileidy Aguilá Martínez	Docentes	
31	Ana Isabel Ramírez Rodríguez	Docentes	
32	Mayelín Sol Rivero	Docentes	
33	Emilio García Hernández	Docentes	
34	Diego Morales Núñez	Directivos del Centro Formador	
35	Alexander Pedraza Carrazana	Directivos del Centro Formador	
36	Adrián Ruíz Hernández	Directivos del Centro Formador	
37	Eduardo Rodríguez Ayala	Directivos del Centro Formador	
38	Berkis Carvelo Mora	Directivos del Centro Formador	
39	Yolanda Rodríguez González	Directivos del Centro Formador	
40	Ana Mercedes Alemán López	Directivos del Centro Formador	
41	Yosbel Lima Alfonso	Director Municipal de Santa Clara	
42	Dayamí Montelíer Pérez	Director Municipal de Manicaragua	
43	Graciela Abreu León	Familia de Municipio Santa Clara	
44	Dayamí Herrera Paz	Familia de Municipio Santa Clara	
45	Bertha Rodríguez Moya	Familia de Municipio Santa Clara	
46	Antonio Lugones Fernández	Familia de Municipio Santa Clara	
47	Francisco Machado Prieto	Familia de Municipio Santa Clara	
48	Luis Rivero Martínez	Familia de Municipio Manicaragua	
49	Isabel Castellón Rodríguez	Familia de Municipio Manicaragua	
50	Sonia Espinola Martínez	Familia de Municipio Manicaragua	
51	Mirta Fumero Yera	Familia de Municipio Manicaragua	
52	Yoel Vázquez García	Familia de Municipio Manicaragua	

Sin otro Asunto a tratar se da por concluido el Consejo Científico Asesor.

Alexander Pedraza Carrazana
Subdirector Docente

Ada Andrade Rodríguez
Directora

Figura 4. Conformación del grupo focal 1.3

ESCUELA PEDAGÓGICA PROVINCIAL
"Manuel Ascunce Domenech"
Acta del Consejo Técnico

Fecha: 10 de septiembre de 2021.

Local: Salón de la Subdirección General Docente

Hora: 10:00H

Acta de constitución del Grupo Focal para la investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior" a cargo de la Doctoranda Ada Andrade Rodríguez.

Miembros del Grupo Focal de la Investigación "Gestión de la Formación de Docentes de Nivel Medio Superior" a cargo de la Doctoranda Ada Andrade Rodríguez.

No	Nombre y Apellidos	Composición	Firma
1	Leidy D. González Rodríguez	Estudiante	
2	Luis D. Martínez Herrada	Estudiante	
3	Mileidy Santos Alfonso	Docentes	
4	Luis Leobel Alvarez Mendoza	Docentes	
5	Adelidis Miranda Vizcaino	Docentes	
6	Leticia González Rodríguez	Docentes	
7	Mileidy Aguilá Martínez	Docentes	
8	Diego Morales Núñez	Directivos del Centro Formador	
9	Alexander Pedraza Carrazana	Directivos del Centro Formador	
10	Mirta Fumero Yera	Familia	

Sin otro Asunto a tratar se da por concluido el Consejo Técnico.

Alexander Pedraza Carrazana
Subdirector Docente

Ada Andrade Rodríguez
Directora

1.3 INSTRUMENTOS APLICADOS Y SUS RESULTADOS POR CICLOS INVESTIGATIVOS

Ciclo I. CURSO 2021-2022

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y AGENTES IMPLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN.

Fecha de aplicación, septiembre 2021

Objetivo: comprobar el interés, la necesidad y las ventajas que ofrece la gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.

Estimado docente: Es interés de la investigación profundizar en cómo se produce el proceso de gestión de la formación de docentes del nivel medio superior.

Usted, puede brindarnos criterios, opiniones y sugerencias, que resultarán de mucho valor en este empeño.

Por su colaboración, muchas gracias.

CUESTIONARIO

1.-Marque con una x según convenga a su desempeño

- a) Docente de la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech 10
- b) Directivo de la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech 7
- c) Directivo municipal con estudiantes en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech

-2.- Cómo considera la gestión de la formación de docentes del nivel medio superior

- a) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado-----

3.- Cómo se norma en los documentos normativos las metas a alcanzar mediante la gestión del proceso de la formación de nivel medio superior

- b) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado-----

4.-Cómo evalúa la participación de todos los implicados en la gestión del proceso de formación de docentes de nivel medio superior

- c) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado-----

5.- Cómo considera la participación de los agentes externos de la red socio educativa en la gestión de la formación de docentes del nivel medio superior

- d) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado.
- 6.- Cómo evalúa la configuración organizacional en la gestión del proceso de formación en la especialidad de Maestros Primarios en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech
- e) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado.
- 7.- Cuál es su consideración sobre la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la especialidad de Maestros Primarios de la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech
- f) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado.
- 8.- Cómo considera la influencia de la superación y la investigación de los docentes para garantizar la gestión del proceso de formación de los docentes en la especialidad de Maestros Primarios de la escuela Manuel Ascunce Domenech
- g) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado
- 9.- Cómo valora el compromiso del claustro de la especialidad de Maestros Primarios de la escuela Manuel Ascunce Domenech
- h) Muy adecuado----- Adecuado----- Poco adecuado
- 11.- ¿Qué características debe tener el proceso gestión en la formación de docentes en el nivel medio superior?
- 12.- ¿Qué acciones utilizar la gestión en la formación de docentes para las escuelas pedagógicas? Argumente.

Tabla 1. Resultados de la encuesta a directivos y docentes

Aspectos según # del cuestionarios	Muy adecuado	Adecuado	Poco adecuado
2		2	17
3		4	15
4	2	5	12
5		2	17
6		3	16
7	5	4	10
8	5	5	9
9	12	7	

Nota Directivos y docentes de la muestra. Total 19

Figura 5. GRAFICO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DIRECTIVO Y PROFESORES

GUÍA DE ENTREVISTAS A EMPLEADORES

Objetivo: constatar el grado de satisfacción de los empleadores y receptores del nivel educativo Educación Primaria de Villa Clara, sobre el desempeño y el nivel de preparación que han logrado en el proceso de formación de docentes del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.

Estimado empleador: Se solicita su colaboración en la presente investigación, contribuyendo al logro de tal propósito a través de las respuestas y consideraciones que brindará a continuación:

CUESTIONARIO

1. ¿Qué importancia y utilidad le concedes al proceso de formación recibido como estudiante del nivel medio superior? en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” en el desempeño profesional?
2. ¿Qué preparación alcanzan los estudiantes y egresados del nivel medio superior de la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?
3. ¿Cómo valoras los modos de actuación de este profesional en correspondencia con las exigencias del III Perfeccionamiento?

4. ¿Qué dificultades fundamentales han presentado los estudiantes en formación de del nivel medio superior de la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” en las etapas de componente laboral?
5. ¿Cómo valora las cualidades personales de los estudiantes en formación del nivel medio superior de la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?

Tabla 2. PRINCIPALES CRITERIOS DE LA ENTREVISTA A EMPLEADORES

Interrogantes	Principales planteamientos de los empleadores
1	La formación de docentes de nivel medio es de gran importancia para el desarrollo de la educación en todo el territorio villaclareño porque de esa formación depende que existan maestros y profesores en las escuelas primarias y en las secundarias básicas.
2	En los momentos actuales los docentes que se gradúan en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech tienen insuficiencias en cuanto a lo didáctico metodológico y el dominio de los contenidos de la ciencias no alcanza toda la profundidad necesaria por lo que deben continuar preparándose de manera permanente.
3	Realmente los docentes que egresan de la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech tienen limitaciones en el dominio de las transformaciones que exige el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.
4	Poseen insuficiencias en el dominio metodológico para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje, aun cuando son muy preocupados y dedicados a su docencia.
5	En sentido general son jóvenes de buena conducta y con interés, pero alguno no tiene vocación y abandonan la profesión fundamentalmente en el municipio de Santa Clara.

GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA ESCUELA PEDAGÓGICA “MANUEL ASCUNCE DOMENECH

Objetivo: Constatar el reconocimiento y el nivel de preparación que han logrado en el proceso de formación de docentes del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.

Estudiante en formación o egresado del nivel medio superior. en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”: Solicitamos su colaboración en la presente investigación, contribuyendo al logro de tal propósito a través de las respuestas y consideraciones que brindarán a continuación:

CUESTIONARIO

1. ¿Qué importancia le concedes al nivel de preparación alcanzado en el ciclo formación recibido como estudiante del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?
2. ¿En qué medida la formación que recibe favorece el desarrollo de las habilidades profesionales en correspondencia con el Tercer Perfeccionamiento?
3. ¿Qué acciones declararías como esenciales por su importancia y utilidad en la formación recibida como estudiante del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?

Tabla 3. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE LOS ESTUDIANTES

Interrogantes	Resumen de los criterios expresados
1	El tiempo en la escuela pedagógica nos permite una buena preparación, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de las aulas nos damos cuenta que aún tenemos insuficiencias en lo metodológico para resolver todos los problemas que implica la enseñanza aprendizaje como por ejemplo cómo atender a las diversidades de los estudiantes, el tratamiento a las familias disfuncionales, entre otros.
2	No se trata con profundidad los cambios que imponen el Tercer Perfeccionamiento ya que esto queda a criterio de los profesores, pero no se establece como contenido de la maya curricular.
3	Cuatro acciones que declaran como esenciales en orden descendente 1.-Proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque profesional pedagógico 2.-Desarrollo de habilidades profesionales para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje 3.-Atención priorizada a la práctica laboral tanto de los profesores de la institución como los profesores que nos atienden en las escuelas del territorio que es donde vamos a ejercer la profesión. 4.-La preparación para continuar estudios en la Universidad

EGRESADOS

1. ¿Consideras útil e importante el ciclo de formación recibido como estudiante del nivel medio superior? en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” para su futuro desempeño profesional?
2. ¿Cómo valoras la formación del nivel medio superior? en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?
3. ¿Qué recomendaciones le darías a la dirección institucional
4. ¿En qué medida los conocimientos adquiridos en la formación favorecen tu futuro desempeño profesional?

Tabla 4. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE LOS EGRESADOS

Interrogantes	Resumen de los criterios expresados
1	Se considera útil el ciclo de formación, pero aún es necesario perfeccionarlo principalmente por los problemas que se presentan en las aulas dadas las características de la familia y la sociedad actual
2	La valoran como buena, pero que debe ser mejorada para responder a las exigencias del Tercer Perfeccionamiento Educativo del Sistema Nacional de Educación
3	Tres recomendaciones más reiteradas en orden descendentes <ol style="list-style-type: none">1. Perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje2. Perfeccionar la atención al componente práctico laboral tanto desde la institución como en las escuelas del territorio donde se realiza la práctica3. Preparar para el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación
4	Los conocimientos recibidos en gran medida me preparan para ejercer mi profesión, pero se deben perfeccionar en lo didáctico metodológico

GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A DOCENTES Y DIRECTIVOS

Objetivo: Constatar el reconocimiento que ofrece la gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.

Profesor(a): Se solicita su colaboración en la presente investigación, contribuyendo al logro de tal propósito a través de las consideraciones que abordará a continuación:

CUESTIONARIO

1. ¿Qué importancia y utilidad le concedes a la gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior? en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?

2. ¿Qué retos tiene el modelo de formación de docentes en los momentos actuales en el nivel medio superior?
3. ¿Cómo consideras que debe ser la gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior? en la Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”.
4. ¿En qué medida ustedes consideran que el contexto actual necesita de una renovadora gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior? en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech?
5. ¿Favorece el trabajo Metodológico a la preparación para transformar la formación de docentes de nivel medio superior?
6. ¿Cómo usted sugiere que debe transformarse la gestión del proceso de formación de docentes del nivel medio superior en la escuela pedagógica “Manuel Ascunce Domenech”?

Tabla 5. PRINCIPALES CRITERIOS DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES Y DIRECTIVOS

Interrogantes	Resumen de los criterios expresados
1	Es de suma importancia la gestión de la formación de docentes en la escuela Manuel Ascunce Domenech porque es una vía para la transformación y para mejorar los resultados en la escuela
2	El modelo de formación de docente de nivel medio es necesario perfeccionarlo porque solo se refiere a algunas características del docente a formar, no tiene claridad del fin, objetivos, misión y no se menciona la visión, por otra parte no se declaran los problemas profesionales, ni las funciones
3	La gestión de la formación de docentes de nivel medio superior debe ser para progresar a partir de reconocer las fortalezas y las debilidades para lograr ser más eficientes
4	Consideran que es necesario un cambio en la formación de docentes
5	La superación de los docentes es importante y se le dedica atención, pero no se relaciona como premisa para obtener mejores resultados en el proceso docente.
6	Es necesario buscar nuevas formas, vías para la gestión de la formación de docentes de nivel medio superior, donde lo más importante es que todos participen y tengan responsabilidad tanto en la institución como fuera de ella.

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

Objetivo: Constatar las posibilidades para el tratamiento que brindan los documentos normativos de la educación cubana para las Escuelas Pedagógicas, que faciliten la gestión

del proceso de formación de docentes de nivel medio superior en la especialidad de Maestros Primarios

Documentos rectores a analizar

- I. Modelo de formación del profesional de nivel medio superior.
- II. Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas. (Volúmenes I, II, y III)
- III. Convenio Colectivo de Trabajo. Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” Villa Clara.
- IV. Línea Base. Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” Villa Clara.
- V. Caracterización Institucional. Escuela Pedagógica “Manuel Ascunce Domenech” Villa Clara.
- VI. Currículo institucional.
- VII. Informes de balances de los resultados de los indicadores de eficiencia por etapas, informes de los claustros, actas de Consejos de dirección, Consejos técnicos, Consejo de escuela, entre otros documentos relacionados con formación docente en la institución.

Indicadores a tener en cuenta en el análisis de los documentos.

1. Definición suficiente del fin, objetivos, misión y visión de la formación de docentes de nivel medio superior
2. Identificación del proceso estratégico para el cumplimiento de los fines y objetivos, así como los procesos claves y de soporte
3. Determinación de vías para lograr la cooperación de los implicados, tanto internos como externos en la gestión del proceso de formación,
4. Establecimiento de negociaciones para fomentar motivos, intereses compromisos responsabilidad en la toma de decisiones de todos los implicados.
5. Precisión y claridad de los análisis que se realizan en las estructuras docentes metodológica de la institución para generar una gestión adecuada del proceso de formación de manera colaborativa por todos los implicados en el proceso, expresado en fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas de la gestión actual de la formación docente.

6. Determinación en los documentos de indicaciones para el análisis de las demandas sociales y de satisfacción de su cumplimiento (necesidades de docente con requisitos pedagógicos y político- ideológicos) para cubrir la cobertura educativa de los municipios y demandas individuales (estudiantes, claustros y familias)
7. Procedimiento para la organización y planificación de procesos de selección e ingreso.
8. Gestión del proceso de enseñanza –aprendizaje, atendiendo las relaciones y roles estratégicos de los componentes: académico, la práctica laboral, lo investigativo y lo extradocente para el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos
9. Gestión del proceso de superación en lo metodológico, investigativo y postgraduada de los docentes en coordinaciones internas y la red socioeducativa para fomentar la mejora continua del proceso de formación en la institución.
10. Análisis de las influencias del clima organizacional creado en la institución atendiendo a relaciones comunicativas entre los actores, la ética-estética, la identidad pedagógica, el orden y la disciplina para la gestión del proceso de formación.
11. Determinación de criterios para evaluar la mejora continua del proceso de formación a corto mediano y largo plazo.
12. Consideraciones para el rediseño de acciones de manera cooperada y colaborativa de los implicados que contribuir a la mejora del proceso de formación.

ESCALA DE EVALUACIÓN (Likert muy = poco)

MA. Muy adecuado. Expresa de manera explícita y clara los aspectos relacionados con la gestión de la formación de docentes, ofrece orientaciones y recomendaciones precisas para su ejecución y control.

A. Adecuado. Expresa de manera explícita aspectos relacionados con la gestión de la formación de docentes, y ofrece orientaciones generales.

PA. Expresa o no de manera implícita los aspectos relacionados con la gestión de la formación de docentes, no ofrece orientaciones ni recomendaciones

Tabla 6 RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Indicadores	Expresado en %		
	MA	A	PA
1 Definición suficiente del fin, objetivos, misión y visión		47,22	52,77
2 Identificación del proceso estratégico para el cumplimiento de los fines, objetivos y los procesos claves y de soporte	2,77	8,33	88,88
3 Determinación de vías para lograr la cooperación de los implicados, tanto internos como externos		8,33	91,66
4 Establecimiento de procedimientos para fomentar motivos, intereses compromisos responsabilidad en la toma de decisiones de todos los implicados			100
5 Determinación de indicaciones para el análisis de las demandas sociales y de satisfacción de su cumplimiento		8,33	91,66
6. Procedimiento para la organización y planificación de procesos de selección e ingreso.		22,22	77,77
7 Gestión del proceso de enseñanza –aprendizaje, atendiendo las relaciones con de los componentes: académico, la práctica laboral, lo investigativo y lo extra-docente	2,77	33,3	41,66
8 Gestión del proceso de superación en lo metodológico, investigativo y postgraduada de los docentes en coordinaciones internas y la red socioeducativa	30,55	16,66	52,77
9 Análisis de las influencias del clima organizacional creado en la institución atendiendo a relaciones comunicativas entre los actores, la ética-estética, la identidad pedagógica,		13,88	86,11
10 Determinación de criterios para evaluar la mejora continua		80,55	19,44
11. Consideraciones para el rediseño de acciones de manera cooperada y colaborativa de los implicados		52,77	47,22

Nota. Se muestrearon un total de 36 documentos

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Objetivo: Constatar el comportamiento de la gestión del proceso de formación de docentes de nivel medio superior.

ACTIVIDADES A OBSERVAR

- I. Colectivos de Departamento,
- II. Actividades Metodológicas a nivel de Unidades y departamento,
- III. Observación a clases, prácticas laborales, actividades complementarias, asambleas de Convivencia y otros procesos como parte de la Organización Escolar.

Tipo de actividad metodológica: _____

ASPECTOS A VALORAR

1. Tratamiento suficiente de acciones para definir el cumplimiento del fin, objetivos, misión y visión de la formación de docentes de nivel medio superior.
2. Análisis suficiente para la identificación de la formación como proceso estratégico y de los procesos claves y de soporte estratégico para el cumplimiento de los fines y objetivos, así como el clima institucional
3. Acciones y vías para lograr la cooperación de los implicados, tanto internos como externos en la gestión del proceso de formación,
4. Análisis y acciones suficientes para establecer de negociaciones para fomentar motivos, intereses compromisos responsabilidad en la toma de decisiones de todos los implicados.
5. Precisión y claridad de los análisis que se realizan en las estructuras docentes metodológica de la institución para generar una gestión adecuada del proceso de formación de manera colaborativa por todos los implicados en el proceso, expresado en fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas de la gestión actual de la formación docente.
6. Realización de acciones para el análisis de las demandas sociales y de satisfacción de su cumplimiento (necesidades de docente con requisitos pedagógicos y político-ideológicos) para cubrir la cobertura educativa de los municipios y demandas individuales (estudiantes, claustros y familias).
7. Calidad de acciones en proceso de enseñanza aprendizaje dirigidas a elevar el nivel académico, conocimientos, habilidades, actitudes: identidad profesional pedagógica (uso de métodos activos, desarrollo de habilidades intelectuales, docentes y profesionales, búsqueda de información, uso de la bibliografía, uso de las tecnologías de comunicación, orientación profesional)
8. Relaciones que se establecen en el proceso de enseñanza –aprendizaje, atendiendo las relaciones y roles estratégicos de los componentes: académico, la práctica laboral, lo investigativo y lo extra-docentes para el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos.

9. Acciones para la gestión del subproceso de superación en lo metodológico, investigativo y postgraduada de los docentes y posgraduada en coordinaciones internas y en la red socioeducativa para fomentar la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
10. Análisis de las influencias del clima organizacional creado en la institución atendiendo a relaciones comunicativas entre los actores, la ética-estética, la identidad pedagógica, el orden y la disciplina en el proceso de enseñanza aprendizaje
11. Evaluación la mejora continua del proceso de formación a corto mediano y largo plazo.
12. Consideraciones para el rediseño de acciones de manera cooperada y colaborativa de los implicados que contribuir a la mejora del proceso de formación

ESCALA DE MEDICIÓN

Según los indicadores son:

Suficiente: Los análisis y las acciones son suficientemente y argumentadas en sus relaciones, se observa la participación de los implicados en la toma de decisiones

Insuficiente: Los análisis y acciones son pocas y sin argumentación, la participación de los implicados es escasa en la toma de decisiones. Predomina la gestión por normativas

Deficiente: Los análisis y las acciones son pocas, predominio de la gestión por normativas enfoque hacia el cumplimiento de los indicadores en cifras establecidas, los implicados son receptores de las decisiones tomadas.

TABLA 7 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES

Indicadores	Expresado en %		
	Suficiente	Insuficiente	Deficiente
Definición suficiente del fin, objetivos, misión y visión	35,71	11,11	11,11
Identificación del proceso estratégico para el cumplimiento de los fines, objetivos y los procesos claves y de soporte		21,42	78,57
Determinación de vías para lograr la cooperación de los implicados, tanto internos como externos		21,47	78,57
Establecimiento de procedimientos para fomentar motivos, intereses compromisos responsabilidad en la toma de decisiones de todos los implicados	14,28	35,72	50,00
Determinación de indicaciones para el análisis de las demandas sociales y de satisfacción de su cumplimiento		21,42	78,57
7.Procedimiento para la organización y planificación de procesos de selección e ingreso.		78,57	21,42
Gestión del proceso de enseñanza –aprendizaje, atendiendo las relaciones con de los componentes: académico, la práctica laboral, lo investigativo y lo extradocente	42,28	35,72	21,42
Gestión del proceso de superación en lo metodológico, investigativo y postgraduada de los docentes en coordinaciones internas y la red socioeducativa	57,14	42,85	
Análisis de las influencias del clima organizacional creado en la institución atendiendo a relaciones comunicativas entre los actores, la ética-estética, la identidad pedagógica,		21,42	78,57
Determinación de criterios para evaluar la mejora continua	14,28	85,71	
.Consideraciones para el rediseño de acciones de manera cooperada y colaborativa de los implicados		64,28	35,71

Nota. Se muestrearon un total de 14 actividades

CICLO II CURSO 2022-2023

GUÍAS PARA LA REFLEXIÓN O SONDEO DE OPINIÓN CON EL GRUPO FOCAL

Taller 1: ¿Cómo lograr coherencia en la sensibilización para la gestión del proceso de formación de docentes en la institución? “Con todos y para el bien de todos”

Objetivos:

- Reflexionar sobre las concepciones teóricas de la gestión de la formación de docentes de nivel medio superior
- Valorar los antecedentes y los resultados de la entrada al campo

GUÍA PARA LA REFLEXIÓN O SONDEO DE OPINIÓN CON EL GRUPO FOCAL

1. Se presentaron las siguientes interrogantes para la reflexión y el debate:

¿Cómo se logra la sensibilización para la gestión y la calidad del proceso de formación de docentes del nivel medio superior?

¿Qué implicaciones pueden tener en la gestión y mejora del proceso de formación de docentes del nivel medio superior?

¿Qué características debe tener la gestión y mejora del proceso de formación de docentes del nivel medio superior?

Se presentaron conclusiones y se asume la toma de acuerdos.

Los criterios fundamentales se resumen en las ideas siguientes:

1. Se puntualizó la necesidad del perfeccionamiento del trabajo, la búsqueda de respuestas al problema en el orden científico, teórico y metodológico.
2. Se identificó la formación de docentes como proceso estratégico en las complejidades del mapa de procesos de la institución.
3. Se identificaron los procesos: claves, y de soporte para una mejor gestión en el cumplimiento de las metas, expresadas en el plan anual desde las indicaciones de los organismos centrales y las propias de la institución educativa.

Taller.2. de discusión: ¿Cómo lograr la participación en la planificación y la conducción de la gestión del proceso de formación? “Caminos de aprendizaje hacia la transformación”

Objetivos:

- Reflexionar sobre la participación de los implicados en la planificación y ejecución del proceso de gestión de la formación de docentes.

Valorar la factibilidad de las categorías a priori presentadas por la investigadora.

GUÍA PARA LA REFLEXIÓN O SONDEO DE OPINIÓN CON EL GRUPO FOCAL

Se presentan las siguientes interrogantes para la reflexión y el debate:

¿Cuáles serían los puntos de análisis a tener en cuenta para la mejora del proceso de formación de docentes de nivel medio superior?

¿Qué transformaciones se pueden proyectar?

Identifique todos los cambios que usted, considere necesario realizar

¿Cómo consideran que debe ser la gestión de los actores implicados en el proceso de formación en los diferentes niveles organizativo?

Se presentaron conclusiones enfocadas en:

1. Se destacó el fin y la misión, lo que permitió la confirmación de las categorías apriorísticas
2. Se asumió la toma de acuerdos en función del estudio y profundización del objeto de investigación.

EJEMPLOS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LA UNIDAD DE ESTUDIO

- Acción: Configuración de la gestión del proceso de formación de docentes.

Objetivo: Configurar la gestión del proceso de formación de docentes de manera cooperada y participativa de los implicados

ACTIVIDADES CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA MUESTRA

1.- Taller docente metodológico con docentes de Unidad de maestros primarios (UMP): Valoración de la participación de los actores en el proceso de formación de docentes en correspondencia con las categorías y subcategorías.

Guías para el debate

¿Cómo valora las ideas presentadas por el grupo focal para la mejora de la gestión del proceso de formación de docentes en la institución?

¿Cuál es su criterio sobre las categorías expuestas para contribuir a mejorar la formación de docentes en esta institución con la colaboración de agentes externos relacionados?

¿Cuáles son sus criterios sobre el fin y la misión de la institución en la formación de docentes de nivel medio superior en la provincia de Villa Clara?

¿Cómo se visualiza usted en la contribución de la mejora continua del proceso de formación de docentes en esta institución?

¿Qué papel juegan los actores externos a la institución que emiten estudiantes y reciben egresados de la institución?

¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la selección e ingreso y los egresados?

A modo de resumen los participantes identificaron un avance en la participación de los implicados en el proceso de formación lo cual requirió un perfeccionamiento del compromiso y la responsabilidad, en tal sentido realizaron las siguientes propuestas:

1. Focalizar el ingreso como aspecto importante del proceso de formación y buscar alianzas con compromisos y responsabilidad para elevar su efectividad.
2. Perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo a características propias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y el fin del proceso de formación de docentes en la institución.
3. Fortalecer la identidad y el clima organizacional de la institución en sus aspectos: externo e interno.

ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA RED SOCIOEDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MUESTRA

2.- Recorridos por escuelas de Santa Clara y Manicaragua para valorar la participación de agentes externos en la gestión del proceso de formación.

Se comprobó la realización de acciones dirigidas hacia la selección de estudiantes para el ingreso que se concentraron básicamente en noveno grado.

¿Qué importancia le concede usted a la selección e ingreso de estudiantes para la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech?

¿Cuál es su papel en la práctica laboral de los estudiantes que usted recibe en su escuela?

¿Qué resultados espera usted de los egresados de esa institución que son parte o formaran parte de su calostro en el futuro?

¿Cómo puede usted contribuir a elevar la calidad de los egresados de esta institución?

Valore sus responsabilidades con los estudiantes que realizan la práctica laboral en su escuela y cursan estudios en a la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech.

Reconocieron la importancia de la práctica laboral de los estudiantes, aunque no siempre se le da atención necesaria, especialmente a los estudiantes de cuarto año.

El debate generó la conclusión siguiente:

1. La necesidad de una mejor organización en los municipios del vínculo con sus estudiantes matriculados en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech.
2. Lograr una participación activa y colaborativa en la gestión de la formación de sus futuros profesionales de la educación.

ACTIVIDAD REALIZADA CON FAMILIARES QUE INTEGRAN LA MUESTRA

3.- Intercambio con familiares y estudiantes de la UMP para valorar su participación en la gestión del proceso de formación de sus hijos.

Inició con una presentación cultural personificada por estudiantes de la brigada artística donde se escenificaron en forma de comedia aspectos muy serios e importantes de la formación de los estudiantes y la implicación que tiene la familia en el presente y hacia futuro de sus hijos.

¿Cómo valora su papel en la formación de sus hijos en la escuela Manuel Ascunce Domenech?

¿Cómo su participación en la formación de sus hijos?

¿Cuál es su criterio sobre la formación profesional que reciben sus hijos en esta institución de formación de docentes?

En el debate se precisaron aspiraciones de los familiares con respecto al proceso formativo, se destacaron los aspectos positivos de la acción educativa de la institución, destacaron criterios de la manera efectiva y dedicación de los docentes del centro en la educación de los estudiantes. En el debate recomendaron lo siguiente:

1. Perfeccionar la gestión del proceso de formación de sus hijos en correspondencia con los contextos que vive el país actualmente.
2. Emplear actividades novedosas y en forma artística para solucionar serios problemas de la formación de sus hijos en las reuniones del Consejo de Escuela órgano que representa a los padres.

ACTIVIDAD REALIZADA CON ESTUDIANTES

4.- Debate con dirigentes de la Federación Estudiantil de Educación Media (FEEM) para valorar la participación de los estudiantes en la gestión del proceso de formación en la institución

En el debate participaron una selección de estudiantes de la UMP y dirigentes de la FEEM de la institución, fue dirigido por los investigadores y miembros del grupo focal, se reunieron en la biblioteca de la escuela.

El debate se inició con interrogantes sobre la gestión del proceso de formación y el protagonismo de los estudiantes.

¿Qué expectativas tienes de tu formación como docente?

¿Cuál es tu papel en el proceso de formación?

¿Realmente eres protagonista de tu proceso de formación?

¿Qué aspectos consideras positivos en tu participación responsable y comprometida durante la formación como docente?

¿Qué criterios tienes para contribuir a mejorar tu proceso de formación?

¿Qué otro aspecto te gustaría tratar en este u otros encuentros?

Fueron valiosos los criterios de los estudiantes resumidos en:

1. Reconocen la calidad de los profesores y sus clases.
2. Recomendaron la necesidad de actualizar la enseñanza en correspondencia con el contexto actual.
3. Se proyectaron hacia su formación continua en la Universidad.

Tabla 8. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON EL GRUPO FOCAL

Grupo	Grupo focal	
Actividad: Taller de reflexión		
Cantidad: 8	Tiempo: 2horas	Cantidad de observadores: 3
Fecha: 16 septiembre 2022		

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación					
MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia	EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	8		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	2	6
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		8	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)		8
Intercambios de miradas con confort	8		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	1	7
Intercambios de miradas con discomfort		8	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	7	1
Movimientos corporales de la cabeza	8		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden		8
Movimientos corporales de las manos.	8		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	7	1
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	5	2
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	8	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo				8	
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo				8	
DISPOSICION			ACTITUD ANTE EL FACILITADOR		
Dispuesto/a	8	Fatigado	Tranquilo	8	Intranquilo
Interesado/a	8	Desinteresado/a	Colaborador	8	Hostil
Tranquilo/a	8	Intranquilo/a	Afable	8	Temeroso
Seguro	8	Vacilante			
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo focal hacia la implicación personal de la temática				8	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				8	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)					8
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					8
El grupo focal elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema					8
El grupo focal proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller				8	
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller				8	
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador				8	
Clima de confianza y seguridad en el grupo.				8	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo				8	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas				8	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)				5*	3

Nota *Hubo catarsis con respecto a la calidad del ingreso
 Guía de observación a los Grupos Focales, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 9. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON DOCENTES Y DIRECTIVOS

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 14 Ausentes 5	Tiempo: 2horas	Cantidad de observadores: 2	
Fecha: 12 de octubre 2022			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación					
<i>MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	<i>EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	14		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	1	13
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)			Ritmo de la exposición velocidad (lenta)		14
Intercambios de miradas con confort	14		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	1	13
Intercambios de miradas con discomfort			Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	13	1
Movimientos corporales de la cabeza	14		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden		14
Movimientos corporales de las manos.	14		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	13	1
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	14	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	14	
<i>CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO</i>			Se aprecia	No se aprecia	
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo			8		
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo			8		
<i>DISPOSICION</i>			<i>ACTITUD ANTE EL FACILITADOR</i>		
Dispuesto/a	14	Fatigado	Tranquilo	14	Intranquilo
Interesado/a	14	Desinteresado/a	Colaborador	14	Hostil
Tranquilo/a	14	Intranquilo/a	Afable	14	Temeroso
Seguro	14	Vacilante		14	
<i>CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO</i>				Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo focal hacia la implicación personal de la temática				14	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				14	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)					14
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					14
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema					14
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller					14
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller				14	
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador				14	

Clima de confianza y seguridad en el grupo.	14	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo	14	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas	14	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)		14

Guía de observación a los Grupos Focales, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 10. RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON FAMILIARES QUE INTEGRAN LA MUESTRA

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 8	Tiempo: 1.30	Cantidad de observadores: 2	
Ausentes 2	horas		
Fecha: 25 de febrero 2023			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación					
MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia	EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	8		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)		8
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		8	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)		8
Intercambios de miradas con confort	8		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)		8
Intercambios de miradas con discomfort		8	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	8	
Movimientos corporales de la cabeza	8		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden		8
Movimientos corporales de las manos.	8		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	8	
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	8	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	8	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO			Se aprecia	No se aprecia	
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo			8		
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo			8		
DISPOSICION			ACTITUD ANTE EL FACILITADOR		
Dispuesto/a	8	Fatigado	Tranquilo	8	Intranquilo
Interesado/a	8	Desinteresado/a	Colaborador	8	Hostil
Tranquilo/a	8	Intranquilo/a	Afable	8	Temeroso
Seguro	8	Vacilante			
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo hacia la implicación personal de la temática				8	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				8	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)					8
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					8
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema					8
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller				8	

Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller	8	
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador	8	
Clima de confianza y seguridad en el grupo.	8	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo	8	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas	8	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)		8

Nota Guía de observación a los Grupos Focales, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 11. RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON ESTUDIANTES

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 17	Tiempo: 45 minutos	Cantidad de observadores: 3	
Ausentes 5			
Fecha: 17 de febrero 2023			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación						
<i>MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	<i>EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	17		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)		17	
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		17	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)	10	5	
Intercambios de miradas con confort	17		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	5	10	
Intercambios de miradas con discomfort		17	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	12	3	
Movimientos corporales de la cabeza	17		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden	9	8	
Movimientos corporales de las manos.	17		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	9	8	
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	14	3	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	13	4	
<i>CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO</i>			Se aprecia	No se aprecia		
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo			17			
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo			17			
<i>DISPOSICION</i>			<i>ACTITUD ANTE EL FACILITADOR</i>			
Dispuesto/a	17	Fatigado	Tranquilo	13	Intranquilo	4
Interesado/a	13	Desinteresado/a	Colaborador	13	Hostil	4
Tranquilo/a	13	Intranquilo/a	Afable	13	Temeroso	4
Seguro	13	Vacilante				
<i>CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO</i>				Se aprecia	No se aprecia	
Orientación y claridad del grupo hacia la implicación personal de la temática				13	4	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				17		
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)				3	14	
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función				4	13	
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema				5	12	
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller				6	11	

Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller	14	3
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador	13	4
Clima de confianza y seguridad en el grupo.	13	4
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo	13	4
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas	13	4
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)	14	3

Nota Guía de observación, elaborado por Pérez (2024)

CICLO III CURSO 2023-2024

GUÍAS DE REFLEXIÓN CON EL GRUPO FOCAL

Objetivo. Reflexionar sobre la configuración organizacional y ejecución de la gestión del proceso de formación a partir de los resultados del ciclo anterior y los resultados de formación del curso 2022-2023

Guía para la conducción del grupo focal

Taller.1. Tema: Configuración organizacional y ejecución de la gestión del proceso de formación en la unidad.

¿Cómo se logra la configuración organizacional para la ejecución de la gestión y la calidad del proceso de formación de docentes del nivel medio superior?

¿Cómo ocurre la interrelación entre las diferentes fases y los procesos claves y de soportes necesarios en la gestión del proceso de formación?

¿Qué características debe tener la gestión y mejora del proceso de formación de docentes del nivel medio superior?

Se presentan conclusiones y se asume la toma de acuerdos.

1. Los miembros del grupo focal concuerdan que cualquier tipo de gestión debe partir de un diagnóstico, una organización para su ejecución o desarrollo y la evaluación continua para lograr la mejora.
2. La gestión del proceso de formación se da tanto en lo externo como interno de la institución, abarca: las demandas sociales, el ingreso, el proceso de enseñanza aprendizaje, donde este último es clave y se relaciona directamente con la superación de los docentes.
3. En el encuentro se acuerda someter a consenso de todos los implicados los aspectos tratados en el taller en la gestión de proceso de formación de docentes para lo cual se define una acción y sus actividades

Taller. 2. Tema: Perfeccionamiento y relación de los procesos que integran la configuración organizacional de la gestión del proceso de formación en la UMP

Los invitamos a colaborar con sus valiosos aportes los cuales serán tenidos en cuenta. Gracias
Guía para la reflexión o sondeo de opinión

¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de la propuesta presentada?

¿Qué alternativas podrían considerarse para mejorar la propuesta?

¿Qué efectos, piensas que tenga la aplicación de esta propuesta a corto, mediano y largo plazo en la gestión de la formación de docentes?

Otras sugerencias que desees aportar o aspectos a suprimir

1. Implicar en el proceso de selección e ingreso de manera directa, comprometida y responsable a los directivos que atienden los distintos niveles educativos que poseen estudiantes matriculados en la institución, bajo supervisión del subdirector general que atiende la formación pedagógica a nivel provincial y municipal.
2. Sistematizar la propuesta de atención directa de un profesor de la institución por municipios y profundizar las relaciones en el proceso de formación vocacional y orientación profesional.

EJEMPLOS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LA UNIDAD DE ESTUDIO

- Acción: Configuración de la gestión del proceso de formación de docentes.

Objetivo: Configurar la gestión del proceso de formación de docentes de manera cooperada y participativa de los implicados (UMP).

Actividades

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES

1.- Taller científico metodológico (UMP) para debatir los resultados del proceso de formación de docentes, tomando como punto de partida el curso anterior. Participan docentes de UMP. (septiembre 2023)

¿Cómo perfeccionar la gestión del proceso de formación de docentes en la institución educativa?

¿Quiénes tienen la responsabilidad de transformar estos procesos? Es solamente una responsabilidad de la institución, argumenta.

¿Estos resultados obtenidos llevan al cumplimiento efectivo del fin y la misión en la formación de docentes? Argumenta.

¿Cómo se proyecta hacia el futuro los resultados en la gestión de la formación de docentes en la institución educativa?

¿Cómo perfeccionar las aspiraciones que se desean lograr en la UMP mediante la gestión del proceso de formación de docentes?

¿Cómo me visualizo en ese proceso? ¿Entiendo realmente necesario clarificar el fin, misión y visión?

¿Qué es la visión?

¿Cómo ser y qué lograr con la gestión del proceso de formación de docentes?

¿Por qué es crucial en la institución?

¿Cómo es el maestro que se aspira formar?

¿Cuál es el compromiso social más allá de las aulas?

¿Qué maestros necesita el país hoy?

¿Cuál es el sueño para esta escuela? ¿Qué problemas educativos resolver?

¿Cómo se perciben a largo plazo?

En este taller se acordó perfeccionar las líneas de trabajo metodológico teniendo en cuenta las transformaciones a lograr en la gestión del proceso de formación de docentes.

2.- Taller metodológico (UMP) para debatir cómo configurar la organización de la gestión del proceso de formación de docentes. Participaron los docentes de UMP y como invitados especiales los subdirectores generales de los municipios implicados, así como directores de dos centros municipales que mayor incidencia tuvieron en la práctica laboral. (Santa Clara y Manicaragua). Noviembre 2023.

Se realizó una presentación con la propuesta de configuración revelada a partir de la discusión con el grupo focal para la organización de la gestión del proceso de formación de docentes. (Previamente estudiada por los participantes)

Sobre la base de esta información presentó las interrogantes para iniciar el debate

¿Qué reflexiones le originan la estructura diseñada para la configuración organizacional del proceso de formación, desde un fundamento pedagógico?

¿Cómo se expresan según su criterio la transformación de la colaboración en la práctica sistemática y con impacto real en el cumplimiento de las metas en la formación de docentes?

¿Cómo valoran los mecanismos y espacios de articulación para que la configuración organizacional sea coherente con el perfil del egresado del docente a formar?

¿Cuál es su criterio sobre la distribución de participación en la toma de decisiones y cómo los flujos de comunicación favorecen la gestión del proceso de formación de los docentes?

¿Qué otros aspectos son necesarios, según su criterio?

¿Qué elementos no son necesarios?

Se realizó un debate abierto donde intervinieron todos los participantes

De forma concluyente los participantes coincidieron en:

1. Confirmar la propuesta ofrecida por el grupo focal
2. Destacaron la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje, plateando que el mismo debe tener particularidades específicas en la formación de docentes.
3. Consideraron necesario dar importancia al clima institucional, que no solo beneficia la organización, sino que favorece la participación de todos en un ambiente colaborativo, de compromiso para el cumplimiento de las metas.
4. Acordaron someter la configuración organizacional lograda para la gestión de la formación de docentes al Consejo Técnico para elevarlo al Consejo de Dirección de la Institución.

ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES Y FAMILIARES

3.-Consulta en espacio abierto con estudiantes y familia y otros agentes formadores, sobre la configuración organizacional propuesta para la gestión del proceso de formación de docentes con el objetivo de facilitar a familiares y estudiantes el análisis y la reflexión conjunta, favoreciendo su participación activa para lograr un desarrollo integral, colaborativo y de mejora continua. (Domingo de visitas de padres a la institución educativa. Diciembre 2023)
A partir del material audiovisual compartido en las direcciones municipales de educación (link <https://www.ep.edu.cu>) se realizaron las reflexiones mediante las interrogantes siguientes.

¿Qué valores de la presentación sobre la configuración del proceso de formación de docentes consideras más importante y por qué?

¿Cómo se visualiza usted como estudiante o familia en esta organización de la formación de docentes?

¿Qué experiencias positivas quisieras agregar o sustituir en esta organización?

Mediante una lluvia de ideas se llegó al consenso de:

1. Reconocer la factibilidad y necesidad del cambio para fortalecer la gestión de la formación de docentes.
2. Implicar de manera compartida y responsable a todos los participantes internos y externos para de seguir trabajando juntos por una formación de docentes que garantice la educación gratuita, masiva y de calidad del territorio villaclareño.

Segundo taller con los miembros del grupo focal para definir las características esenciales de los contenidos de las fases de la configuración de la gestión del proceso de formación de docentes (diciembre 2023)

Taller de discusión: ¿Cómo ejecutar la gestión de la formación de docentes de manera efectiva? “Construyendo y superando retos para avanzar”.

¿Cómo valoran la propuesta presentada?

¿Qué aspectos consideran positivos y cuáles negativos?

¿Qué otros elementos se podrán perfeccionar?

En el encuentro los participantes expresaron opiniones favorables y propusieron incluir aspectos como:

1. Que en el proceso de selección e ingreso se impliquen de manera directa, comprometida y responsable a los directivos que atienden los distintos niveles educativos que poseen estudiantes matriculados en la institución, bajo supervisión del subdirector general que atiende la formación pedagógica a nivel provincial y municipal.
2. Sistematizar la propuesta de atención directa de un profesor de la institución por municipios y profundizar las relaciones en el proceso de formación vocacional y orientación profesional.

En una segunda sesión de trabajo organizados en subgrupos, se somete a debate y análisis a partir de la interrogante siguiente

¿Qué particularidades que debe poseer el proceso de enseñanza aprendizaje para transformar la gestión del proceso de formación de docentes atendiendo: lo académico, laboral, extracurricular e investigativo?

Una vez realizado el trabajo por los subgrupos se socializaron en plenarios los aportes de cada subgrupo.

Subgrupo A (Académico).

Este subgrupo aporta las ideas siguientes:

1. Profundizar en el predominio de la docencia con un enfoque profesional pedagógico con carácter interdisciplinario
2. Fortalecer la relación que existe entre sus componentes.
3. Enriquecer el currículo con contenidos sobre la identidad pedagógica, y la cultura económica mediante talleres en el espacio de las actividades complementarias, según plan de estudio.
4. Profundizar en el uso de las tecnologías de la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la formación de valores éticos.

Subgrupo B (Práctica laboral)

Los miembros de este subgrupo aportaron las ideas siguientes:

1. Rediseñar el procedimiento de la práctica laboral de manera que exista una mayor implicación de la red socioeducativa con su dimensión provincial.
2. Perfeccionar los talleres de intercambios de experiencias de la práctica laboral con la implicación de la red socioeducativa donde se realizó la práctica y los directivos provinciales.
3. Garantizar la preparación de los tutores que acompañan a los estudiantes en su práctica.
4. Atender de forma priorizada la preparación de los estudiantes de cuarto año para el Ejercicio de Culminación de estudios.

Subgrupo C (Investigativo. Extradocente)

Este subgrupo aporta las ideas siguientes:

1. Conducir los objetivos de las Sociedades Científicas en dos direcciones, primero, enfatizar en los programas el enfoque profesional pedagógico y segundo lugar enfocar su preparación para la continuidad de estudios en la Educación Superior.
2. Fortalecer la identidad pedagógica, cultural y las tradiciones de la institución, fomentando otros vínculos con la red socioeducativa en una interrelación de manera que se impacte en las comunidades y se reciba de ellas.

EJEMPLOS DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LA UNIDAD ESTUDIO

- Acción: Valoración de los participantes sobre el contenido para la ejecución de las fases de la configuración organizacional ofrecida por el grupo focal para la gestión del proceso de formación de docentes.

Objetivo: Valorar con los participantes el contenido para la ejecución de las fases en la configuración organizacional de la gestión del proceso de formación de docentes.

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES

1.- Consejo Técnico especializado. (UMP) (abril 2024)

La investigadora dirige el Consejo Técnico, explica los objetivos y su contenido que se circuló con antelación

El debate se realizó sobre la base de las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son sus reflexiones sobre las propuestas del grupo focal?

¿Cómo valora las relaciones que se establecen en estos contenidos y la organización que se propone?

¿Cómo visualiza su papel en la gestión de la formación de docentes según la configuración organizacional que se propone?

¿Considera que esta configuración organizacional transforma el proceso de formación e impulsa una mejora continua, por qué?

¿Qué aspectos considera deben suprimirse y cuáles agregar?

Otros criterios que desee exponer

Los participantes sugirieron las siguientes ideas:

1. Reconocer el valor pedagógico de la propuesta presentada, lo consideraron pertinente y transformadora.
2. Surgieron enfatizar en la forma de comunicación para que todos los implicados expongan sus criterios.
3. Llegaron al consenso que esta representación organizacional del proceso de formación debe ser consultada con el Consejo de Dirección para asumirla por la institución.

Para consultar la opinión de profesores, directivos y estudiantes (42) individuos de la unidad de estudio donde la familia fue excluida por ser un tema más especializado. Se empleó una encuesta para lo cual se creó un grupo Whatsapp donde se expuso la configuración organizacional propuesta. Los resultados se exponen a continuación.

TABLA 12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES

Aspectos a valorar	Muy adecuada		Adecuada		Poco adecuada	
	cantida d	%	cantidad	%	cantidad	%
Etapas para la gestión del proceso de formación	35	83,33	7	16,66		
Fases de la configuración organizacional	37	88,09	4	9,52	1	2,38
Los procesos claves y de soporte que se tienen en cuenta en su contenido	38	90,47	4	9,52		
Interrelación que logra entre los componentes definidos	33	78,57	8	19,04	1	2,38
Valoración general	35	83,33	5		2	4,76

Se realizó el tercer encuentro del grupo focal

Taller de discusión. ¿Cómo contribuye la superación a perfeccionar la gestión de la formación de docentes? “Supérate para enseñar mejor”

La investigadora presentó propuesta sobre la superación y preparación de los docentes y sometió a debate mediante las interrogantes siguientes:

¿Cómo valora la propuesta de superación presentada?

¿Cómo se visualiza la superación de los docentes en la mejora continua del proceso de formación en la institución?

¿Qué transformaciones se lograron con esta propuesta de superación?

¿Qué aspecto considera positivo y cuáles negativos?

¿Qué aspecto desea proponer?

En la segunda sesión de trabajo se sometió a valoración la estrategia del clima institucional presentada por los investigadores con debate siguiente:

¿Considera pertinente esta estrategia, por qué?

¿Cómo valora la estrategia?

¿Qué aspecto desea suprimir o agregar?

Aportaron las consideraciones siguientes:

1. Socialización de tesis realizadas en colectivos de profesores
2. Necesidad de tener en cuenta en el proceso de formación docente la importancia de la innovación y la investigación.
3. Fortalecer la investigación mediante proyectos y resultados de los estudios de posgrados de maestrías y doctorados.
4. Promover la incorporación de profesores a estudios de maestrías, doctorados y proyectos investigativos para su contribución a la gestión de la formación de docentes de nivel medio superior.
5. Divulgación de la estrategia del clima institucional
6. Aplicación de encuestas de satisfacción

Esta sugerencia se cumplió con la planificación de acciones y actividades.

EJEMPLO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LA UNIDAD ESTUDIO

- Acción. Socialización en actividades metodológicas los resultados de las investigaciones de tesis de doctorado y maestrías más apurativas.

Objetivos: Socializar en actividades metodológicas los resultados de las tesis de doctorados y maestrías con mayor contribución a la gestión de la formación de docentes

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES

1.- Reunión metodológica del departamento de la UMP.

Inició este encuentro con el colectivo de departamento donde con misiones previas se indicó el estudio y análisis de las aportaciones en el orden teórico y práctico que tienen las tesis de maestría y doctorado de los profesores de la institución Yesenia Franco y Medel Pérez, ambas relacionadas con la gestión del proceso de formación de docentes.

Interrogantes para el debate:

¿Qué importancia le concede a las aportaciones y pertinencias de las tesis presentadas?

1. Se reconoció el valor de las investigaciones presentadas.
2. Aplicar de manera consecuente los aportes de los investigadores en la gestión del proceso de formación de docentes de nivel medio.

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y FAMILIARES

2.- Divulgación de la estrategia del clima institucional mediante el sitio web de la institución y la realización de una encuesta para observar recomendaciones de los participantes.

La investigadora aplicó entrevistas y una encuesta a profesores, directivos, estudiantes y familiares de la unidad de estudio (UMP) donde se constató que el 94,73 % de los profesores y los directivos valoraron de suficiente la estrategia de manera general y el 95,34 % de los estudiantes y los familiares.

Encuesta de salida sobre la valoración aplicada a 52 participantes de ellos 10 docentes, nueve directivos, 23 estudiantes y 10 familias

Tabla13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PROFESORES Y DIRECTIVOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA DEL CLIMA INSTITUCIONAL

Indicadores	Profesores y directivos (19)					
	Suficiente		Insuficiente		Deficiente	
	cantidad	%	cantidad	%	cantidad	%
Ético	18	94,73	1	5,26		
Estético	16	80,21	3	15,78		
Identidad profesional	16	80,21	3	15,78		
Flujo comunicacional	15	78,94	4	21,05		
Valoración general	18	94,73	1	5,26		

Tabla14. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES Y FAMILIARES DE LA UNIDAD DE ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA DEL CLIMA INSTITUCIONAL

Indicadores	Estudiantes y familiares (33)					
	Suficiente		Insuficiente		Deficiente	
	cantidad	%	cantidad	%	cantidad	%
Ético	42	97,67	1	2,32		
Estético	39	90,69	4	9,30		
Identidad profesional	36	83,72	7	16,27		
Flujo comunicacional	36	83,72	7	16,27		
Valoración general	41	95,34	2	4,65		

Se sugiere aplicar encuestas de satisfacción para comprobar el cumplimiento de las demandas

Los resultados alcanzados en este ciclo mediante los talleres de discusión con el grupo focal, las acciones y actividades planificadas se someten a criterios de informantes clave que:

1. Reconocieron la pertinencia y calidad del proceso investigativo en esta etapa.
2. Coincidieron que hay un resultado colateral que es el aumento de la preparación, la participación, motivación e interés en la toma de decisiones de los implicados y, por consiguiente, la identificación de las transformaciones positivas en la gestión de la formación de docentes desde la dimensión pedagógica.
3. Declararon que fueron significativas y valiosas las transformaciones propuestas en la gestión de formación de docentes en la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech.

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Tabla 15 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON EL GRUPO FOCAL

Grupo	Grupo focal		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 9	Tiempo: 2horas	Cantidad de observadores: 3	
Fecha: 25 septiembre 2023			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación						
<i>MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	<i>EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	9		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	2	7	
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)	1	8	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)	1	8	
Intercambios de miradas con confort	8	1	Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)		9	
Intercambios de miradas con discomfort		9	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	7	2	
Movimientos corporales de la cabeza	9		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden	1	8	
Movimientos corporales de las manos.	9		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	8	1	
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	6	3	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	9		
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia	

Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo				9			
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo				9			
DISPOSICION				ACTITUD ANTE EL FACILITADOR			
Dispuesto/a	9	Fatigado		Tranquilo	9	Intranquilo	
Interesado/a	9	Desinteresado/a		Colaborador	9	Hostil	
Tranquilo/a	9	Intranquilo/a		Afable	9	Temeroso	
Seguro	9	Vacilante					
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO						Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo focal hacia la implicación personal de la temática						9	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones						9	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)							9
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función							9
El grupo focal elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema							9
El grupo focal proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller						9	
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller						9	
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador						9	
Clima de confianza y seguridad en el grupo.						9	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo						9	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas						9	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)						9	

Nota Guía de observación, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 16. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE CON DOCENTES Y DIRECTIVOS

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller Mitológico			
Cantidad: 19	Tiempo:	Cantidad de observadores: 2	
Ausentes	2horas		
Fecha: 16 de octubre 2023			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación							
MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO		Se aprecia	No se aprecia	EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO		Se aprecia	No se aprecia

Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	19		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	1	18
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)			Ritmo de la exposición velocidad (lenta)		19
Intercambios de miradas con confort	19		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	1	18
Intercambios de miradas con discomfort			Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	18	1
Movimientos corporales de la cabeza	19		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden		19
Movimientos corporales de las manos.	19		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	18	1
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	19	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	19	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo				19	
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo				19	
DISPOSICION			ACTITUD ANTE EL FACILITADOR		
Dispuesto/a	19	Fatigado	Tranquilo	19	Intranquilo
Interesado/a	19	Desinteresado/a	Colaborador	19	Hostil
Tranquilo/a	19	Intranquilo/a	Afable	19	Temeroso
Seguro	19	Vacilante		19	
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo focal hacia la implicación personal de la temática				19	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				19	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)					19
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					19
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema					19
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller					19
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller				19	

Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador	19	
Clima de confianza y seguridad en el grupo.	19	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo	19	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas	19	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)		19

Nota Guía de observación, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 17. RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON FAMILIARES QUE INTEGRAN LA MUESTRA

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 8 Ausentes 2	Tiempo: 1.30 horas	Cantidad de observadores: 2	
Fecha: 2 de febrero 2024			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación					
<i>MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO</i>	<i>Se aprecia</i>	<i>No se aprecia</i>	<i>EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO</i>	<i>Se aprecia</i>	<i>No se aprecia</i>
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	8		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)		8
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		8	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)		8
Intercambios de miradas con confort	8		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)		8
Intercambios de miradas con discomfort		8	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	8	
Movimientos corporales de la cabeza	8		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden		8
Movimientos corporales de las manos.	8		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	8	
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	8	

			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	8	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo				8	
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo				8	

DISPOSICION				ACTITUD ANTE EL FACILITADOR			
Dispuesto/a	8	Fatigado		Tranquilo	8	Intranquilo	
Interesado/a	8	Desinteresado/a		Colaborador	8	Hostil	
Tranquilo/a	8	Intranquilo/a		Afable	8	Temeroso	
Seguro	8	Vacilante					

CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia
Orientación y claridad del grupo hacia la implicación personal de la temática				8	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				8	
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)					8
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					8
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema					8
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller				8	
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller				8	
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador				8	
Clima de confianza y seguridad en el grupo.				8	
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo				8	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas				8	
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)					8

Nota Guía de observación, elaborado por Pérez (2024)

Tabla 18 RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON ESTUDIANTES

Grupo	Docentes y directivos de la muestra		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 20 Ausentes 3	Tiempo: 45 minutos	Cantidad de observadores: 3	
Fecha: 17 de marzo 2024			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación
--

MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia	EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO	Se aprecia	No se aprecia	
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	20		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	3	17	
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		20	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)	17	3	
Intercambios de miradas con confort	20		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	7	13	
Intercambios de miradas con discomfort		20	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	12	8	
Movimientos corporales de la cabeza	20		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden	10	10	
Movimientos corporales de las manos.	20		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	9	11	
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	14	6	
			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	16	4	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO			Se aprecia	No se aprecia		
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo			20			
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo			20			
DISPOSICION			ACTITUD ANTE EL FACILITADOR			
Dispuesto/a	20	Fatigado	Tranquilo	17	Intranquilo	3
Interesado/a	20	Desinteresado/a	Colaborador	17	Hostil	3
Tranquilo/a	20	Intranquilo/a	Afable	13	Temeroso	7
Seguro	20	Vacilante				
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia	
Orientación y claridad del grupo hacia la implicación personal de la temática				16	4	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				20		
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)				3	17	
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función				4	16	
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema				5	15	

El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller	6	14
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller	17	3
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador	16	4
Clima de confianza y seguridad en el grupo.	16	4
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo	16	4
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas	16	4
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)	17	3

Nota Guía de observación, elaborado por Pérez (2024)

CICLO IV CURSO 2024-2025

Primer taller de reflexión del grupo focal. (septiembre 2024)

Taller 1. ¿Cómo evaluar el proceso de gestión de la formación de docentes? “¡Evalúa y transforma!

GUÍA PARA EL DEBATE DE LOS TALLERES DE REFLEXIÓN DEL GRUPO FOCAL

¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de la propuesta de indicadores para la evaluación de la mejora continua en la gestión del proceso de formación de docentes?

¿Qué otras alternativas de indicadores podrían considerarse?

¿Qué efectos, piensas que tenga la aplicación de esta propuesta a corto, mediano y largo plazo en la gestión de la formación de docentes?

Otras sugerencias que desees aportar o aspectos a suprimir

Los miembros del grupo focal reconocieron los aspectos siguientes

Dificultades para lograr mayor calidad en el proceso de selección e ingreso.

Dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje que se correlacionan con la calidad del ingreso.

Los miembros del grupo coincidieron en considerar la oportunidad de establecer una forma efectiva para evaluar la mejora continua tanto a corto, mediano como a largo plazo.

EJEMPLO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CON LA UNIDAD

ESTUDIO

- Acción. Conformar los indicadores para la evaluación de la gestión del proceso de formación de docentes y rediseñar planes para la mejora continua.

Objetivo. Valorar con los implicados los indicadores y el rediseño para la evaluación y mejora continua de la gestión del proceso de formación docentes.

Actividades

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES

1.- Taller científico metodológico con docentes de UMP. Invitados: Subdirector provincial que atendió la formación de docentes y sus homólogos de los municipios de Santa y Manicaragua. (septiembre 2024).

GUÍA PARA EL DEBATE

¿Qué relación establece entre las fortalezas y debilidades resumidas en el análisis y los indicadores establecidos para evaluar la calidad del proceso de formación?

¿Considera suficiente los indicadores de promoción y retención para medir la calidad de gestión del proceso de formación establecidos por MINED? ¿por qué?

Tomando como referencia las reflexiones la investigadora presentó los indicadores para evaluar la mejora continua de la gestión del proceso de formación de docentes recomendados por el grupo focal y lo sometió a consideración de los participantes para lo cual interrogó:

¿Cuál es su opinión sobre los nuevos indicadores presentados para realizar la evaluación de la gestión del proceso de formación?

¿Valore cómo esta propuesta de evaluación contribuye a gestionar la mejora continua de la formación de los docentes?

¿Cómo visualiza el esfuerzo individual y colectivo en estos criterios de evaluación?

¿Qué aspectos suprime o agrega a esta propuesta? Argumente

Los docentes debatieron a profundidad la propuesta presentada que la reconocieron válida y oportuna.

1. Proponen la factibilidad de aplicar este tipo de evaluación por especialidades, lo que permitiría establecer niveles de desarrollo logrados en cada una de ellas.
2. Consideraron que es posible realizar un acercamiento a un proceso de certificación de especialidades a nivel institucional.
3. Se acordó que este debate se amplié a los órganos de dirección

ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES

2.- Consejo Técnico (noviembre 2024). En respuesta a las recomendaciones del taller metodológico realizado en la UMP y sus invitados, se presentó al Consejo Técnico los

indicadores para evaluar la mejora continua en la gestión del proceso de formación de docentes.

La investigadora presentó ante el Consejo Técnico las recomendaciones del grupo focal y los docentes de la UMP y los sometió al debate

¿Cuál es su criterio de valor sobre la propuesta presentada?

¿Qué aspecto considera debe ser suprimidos y qué se debe agregar?

¿Cómo visualiza la evaluación de su trabajo como directivo o docente en esta propuesta de indicadores?

En resumen, se aportaron las ideas siguientes:

1. Consideraron factible dentro del trabajo docente metodológico la evaluación de la mejora continua en la gestión del proceso de formación.
2. Factibilidad en la aplicación de los indicadores propuestos.
3. Acordaron enviar la propuesta al Consejo de Dirección para su aprobación en el centro.

3.- Consulta abierta con estudiantes y familiares. (enero 2025) Cómo evaluar los avances colectivos en el proceso de formación de docentes en nuestra institución. Los aspectos para la evaluación de manera simplificada y se somete a un foro debate para recoger las opiniones de familiares, estudiantes y otros agentes educativos. Los criterios fueron valorados por el observatorio (febrero a abril de 2025). Se arribaron a la conclusión siguientes:

1. Existe consenso mayoritario de aprobación, aun cuando cierta cantidad de familiares y estudiantes no aportaron criterios de valor en las reflexiones.

Tabla 19. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE AL GRUPO FOCAL

Grupo	Focal		
Actividad: Taller de reflexión			
Cantidad: 10 Ausentes 3	Tiempo: 2 h minutos	Cantidad de observadores: 2	
Fecha: 26 septiembre 2024			

La observación se dirige a los siguientes aspectos:

Dimensiones e indicadores para la observación					
<i>MOVIMIENTOS CORPORALES DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia	<i>EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO</i>	Se aprecia	No se aprecia
Expresiones faciales de placer (comprensión, atención)	10		Ritmo de la exposición, velocidad (rápida)	3	7
Expresiones faciales de displacer (incomprensión, tensión)		10	Ritmo de la exposición velocidad (lenta)	7	3
Intercambios de miradas con confort	10		Ritmo de la exposición, inestable (variaciones, pausas, cambios bruscos en tono, silencios)	7	3
Intercambios de miradas con discomfort		10	Ritmo de la exposición, adecuado se mantiene oportuno en correspondencia con la discusión colectiva	2	8
Movimientos corporales de la cabeza	10		Los contenidos expuestos se presentan desorganizados, sin coherencia, ni orden	5	5
Movimientos corporales de las manos.	10		Buena organización se estructuran los contenidos con orden, progresión y transición	9	1
			En el tratamiento del tema seleccionado se aprecia elementos interesantes, aunque falta riqueza o información	4	6

			Se aborda información significativa con precisión y cierta originalidad	6	4	
CONDUCTAS ESPACIALES DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia	
Mantenimiento de cercanías entre los miembros del grupo				10		
Mantenimiento de distancias entre los miembros del grupo				10		
DISPOSICION			ACTITUD ANTE EL FACILITADOR			
Dispuesto/a	10	Fatigado	Tranquilo	7	Intranquilo	3
Interesado/a	10	Desinteresado/a	Colaborador	7	Hostil	3
Tranquilo/a	10	Intranquilo/a	Afable	7	Temeroso	3
Seguro	10	Vacilante				
CLIMA PSICOLÓGICO DEL GRUPO				Se aprecia	No se aprecia	
Orientación y claridad del grupo hacia la implicación personal de la temática				6	4	
Relaciones interpersonales sustentadas en la compatibilidad psicológica en la semejanza de valoraciones y opiniones				10		
Resistencia a la actividad del taller (desconcierto e incertidumbre, rechazo a la situación y evitación a la temática)				1	9	
Resistencias al facilitador a su presencia o a su función					10	
El grupo elimina involuntariamente del discurso consciente aquellos sentimientos, ideas y opiniones sobre el tema				5	5	
El grupo se proyecta en otros sentimientos, ideas, emociones que le son propias e inherentes a su responsabilidad en el tema que se aborda en el taller				3	7	
Disposición positiva de los miembros del grupo hacia el taller				10		
Establecimiento de una relación emocional positiva (Rapport) adecuada del grupo focal con el facilitador				10		
Clima de confianza y seguridad en el grupo.				10		
Informalidad, libertad de expresión y movimiento en el grupo				6	4	
Estricto cumplimiento del encuadre grupal y de las técnicas				10		
Liberación de las emociones y sentimientos en el grupo (catarsis)					10	

Tabla 20. RESULTADOS DE LA TRIANGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO SOBRE LOS INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN LA DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES

Aspectos a valorar	Muy adecuada		Adecuada		Poco adecuada	
	cantidad	%	cantidad	%	cantidad	%
Definición y planificación de acciones en el plan anual para el cumplimiento de las metas con prospección hacia la mejora continua	48	92,3	4	7,6		
Participación de los implicados tanto internos como externos en sus relaciones para el cumplimiento de las demandas sociales a la institución	49	94,2	2	3,8	1	1,9
Manejo oportuno de la red socioeducativa en que se sustenta la institución	45	86,5	5	9,6	2	3,8
Efectividad del proceso de selección e ingreso desde los contextos externo e interno	51	98,0	1	1,9		
Calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje	52	100				
Eficiencia de la superación del claustro y la innovación pedagógica	47		3	5,7	2	3,8
Comportamiento del clima organizacional de la institución	52	100				
Efectividad de las evaluaciones internas y rediseño	46	88,4	4	7,6	2	3,8
Valoración general	49	94,2	2	3,8	1	1,9

EVIDENCIAS GRÁFICAS

Figura 6. FIRMA DE ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO FOCAL

Figura 7. ENCUENTRO CON ESTUDIANTES

FIGURA 8. INTERCAMBIO CON FAMILIARES

Figura 9. RECONOCIMIENTO A DOCENTES IMPLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Figura 10. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Participación de la investigadora principal. Ada Andrade Rodríguez en evento internacional Pedagogía 2025. Cuba, socializando resultados de la investigación en <https://eventos.mined.gob.cu>.

Figura 11. REGISTROS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGISTRO DE MATRÍCULA Y GRADUADOS

NOMBRE DEL CENTRO		CÓDIGO UNIDAD DOCENTE
Escuela Pedagógica Manuel Amador		26090414
TIPO Y NIVEL DE EDUCACIÓN		
Medio superior		
MUNICIPIO	PROVINCIA	
Santa Clara	Villa Clara	
TOMO NÚMERO	FOLIOS QUE CONTIENE	FECHA EN QUE SE INICIA
4	46	30-9-2021
FIRMA DEL SECRETARIO	FIRMA DEL DIRECTOR	

CH-111182

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRAL
MINED

REGISTRO DE MATRÍCULA Y GRADUADOS

PARTE 1

NÚMERO DE MATRÍCULA	DATOS DEL ALUMNO					NÚMERO DEL EXPEDIENTE
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO D M A	NÚMERO DE IDENTIDAD	
021-016	Rodríguez Salinas	Yelaine	F	19 1 06	06011971920	1
021-017	Rodríguez Cristo	Deaner	H	7 1 06	06010771084	2
021-018	Santiago Pérez	Ana Laura	F	19 5 06	06057971138	3
021-019	Simón Caikellón	Jenifer Albarca	F	3 10 06	06100320478	4
021-020	Toyo Espinola	Betsy Alejandra	F	21 11 06	06112471215	5
021-021	Trujillo Delgado	Daniela	F	11 1 06	06010171780	6
021-022	Vázquez Fumero	Thalia	F	12 11 06	0611251925	7
021-023	Yero Sublenco	Adriana Maura	F	21 10 06	06102707976	8
						9
						10
	Grupo 2 Maestros Primaria					
021-024	Avilés Vázquez	Marys del Carmen	F	7 11 06	06110762316	11
021-025	Alvarez Barreto	Yareidy	F	16 1 06	0601071614	12
021-026	Ortiz López	Mayela de los Angeles	F	27 5 06	06052711310	13
021-027	Díaz Ruiz	Lauren	F	26 11 06	06112606616	14
021-028	Diénes Hernández	Kákin	F	16 11 06	06111610304	15

REGISTRO DE MATRÍCULA Y GRADUADOS

PARTE 1

NÚMERO DE MATRÍCULA	DATOS DEL ALUMNO					NÚMERO DE IDENTIDAD	NÚMERO DEL EXPEDIENTE	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO				
				D	M	A		
021-016	Rodríguez Salinas	Yelaine	F	19	1	06	06011971924	1
021-017	Rodríguez Cristo	Dagmar	H	7	1	06	06010771684	2
021-018	Santiago Pérez	Ana Laura	F	19	5	06	06051971138	3
021-019	Simón Castellón	Jenifer Alvaras	F	2	10	06	06100270494	4
021-020	Toyo Espinola	Betsy Alejandra	F	21	11	06	06112161215	5
021-021	Trujillo Delgado	Daniela	F	11	1	06	06011171931	6
021-022	Vázquez Fumeo	Thalia	F	12	11	06	061125195	7
021-023	Yera Solbenco	Adriana Laura	F	21	10	06	06102170974	8
								9
								10
	Grupo 2 Maestros Primarios							11
021-001	Alvariz Vázquez	Marys de la Cruz	F	7	11	06	0610762516	12
021-002	Alvarez Barreto	Yanely	F	16	1	06	06011671614	13
021-003	Bravo López	Margela de los Angeles	F	27	5	06	06052711310	14
021-004	Díaz Ruiz	Lauren	F	26	11	06	06112606616	15
021-005	Duenas Hernandez	Katerin	F	16	11	06	0611161034	